

OILA – JAMIYAT BAXTI VA SHAXS KAMOLOTINING PSIXOLOGIK POYDEVORI

To‘rayeva Mohina

Kattaqo‘rg‘on davlat pedagogika instituti, Filologiya va ijtimoiy fanlar fakulteti, O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 25_02-guruh talabasi

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada oila institutining ijtimoiy-psixologik tabiati, zamonaviy oilalarda sog‘lom psixologik muhitni shakllantirishning qonuniyatlari va o‘zbek oilalariga xos bo‘lgan psixofiziologik hamda etno-psixologik xususiyatlar tahlil etilgan. Maqolada o‘zbek psixolog olimlarining tadqiqotlariga tayangan holda, oilaning reproduktiv, iqtisodiy, tarbiyaviy, kommunikativ, rekreativ, regulyativ va felisitologik funksiyalarining shaxs kamolotiga ta‘siri yoritilgan. Shuningdek, nizoli va o‘tish davridagi oilalarning tipologik tasnifi hamda ulardagi destruktiv holatlarni korreksiyalash tizimi taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: oila psixologiyasi, psixologik iqlim, emotsional muvofiqlik, nuklear oila, biarxat oila, felisitologik funksiya, etno-psixologiya, qadriyat, o‘smirlik davri

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimova V.M. Oila psixologiyasi: Pedagogika oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2007.
2. Shoumarov G.B. va boshqalar. Oila psixologiyasi: Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: "Sharq", 2008.
3. G‘oziyev E.G'. Ontogenez psixologiyasi: O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: "Noshir", 2010.
4. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab va o‘smir psixologiyasi. – Toshkent: "O‘qituvchi", 1999.
5. O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi. – Toshkent: "Adolat", 1998 (va keyingi o‘zgartirishlar).